

Análisis exergo-económico de una micro-turbina de gas

S. Castro Hernández^{1*}, L. E. Méndez Cruz², A. Torres Aldaco¹, R. Lugo Leyte¹, H. D. Lugo Méndez²

¹Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica. Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa. Av. San Rafael Atlixco No. 186, Col. Vicentina, 09340, Iztapalapa, CDMX, México.

²Departamento de Procesos y Tecnología. Universidad Autónoma Metropolitana – Cuajimalpa. Av. Vasco de Quiroga No. 4871, Colonia Santa Fé, 05348, Cuajimalpa, CDMX, México.
e-mail: sergiohdz015@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

En este trabajo se realiza un análisis exergo-económico a una microturbina de gas de 1MW a condiciones de operación y máxima eficiencia térmica, mediante la metodología del Análisis de Estructura Productiva Modificada (MOPSA), con el objetivo de estimar los costos exergo-económicos de cada corriente exergética y de la exergía destruida en cada equipo. Los resultados muestran que, el costo de la generación de energía eléctrica a las condiciones mencionadas fueron de 0.72 y 0.70 \$/h y de la destrucción de exergía de 12.7 y 10.3 \$/h, respectivamente.

Palabras clave: Exergo-económico, microturbina, costos.

Abstract

In this work an economic analysis of a gas microturbine of 1 MW is carried out to the operating conditions and maximum thermal efficiency, through the use of Analysis of Modified Product Structure (MOPSA), with the objective of estimating the costs exergo-economic of the exergetic components and the exergy destroyed in each team. The results show that the cost of generating electricity in the prevailing conditions was 0.72 and 0.70 \$/h and the destruction of the exergy of 12.7 and 10.3 \$/h respectively.

Key words: exergo-economic, microturbine, costs.

Introducción

Generalmente, el análisis exergético predice el desempeño termodinámico de un sistema de energía y la eficiencia de los componentes del mismo, al cuantificar con precisión la generación de entropía de los componentes [1]. Al combinar el análisis exergético con el análisis económico da origen al campo exergo-económico, éste es una herramienta de análisis de los costos basados en el concepto de exergía. La aplicación de esta metodología, a cualquier sistema, permite evaluar el costo de los productos generados en cada uno de sus componentes, así como, de los productos finales [2]. Además, proporciona una herramienta para diseñar y operar de manera óptima a los sistemas térmicos complejos muy útil, ya que la estimación adecuada de los costos de producción es esencial para que las empresas operen de manera rentable.

En la actualidad, existen varios métodos para calcular los costos de los productos [3-5]. El esquema utilizado en este trabajo, es para estimar el costo de exergía [6] y resulta similar al sugerido por Lozano y Valero [7] y se le denomina MOPSA (Análisis de Estructura Productiva Modificada). Este método se puede utilizar para cualquier planta de energía compleja de manera más sistemática y versátil.

En los sistemas de energía que producen un producto, por ejemplo, electricidad, el método de costo de exergía no se tiene que usar para obtener el costo de producción, C_e , ya que se puede obtener mediante la siguiente ecuación [8,10]

$$\dot{C}_e = \frac{C_o}{\eta_e} \left[1 + \frac{\sum \dot{Z}^{(k)}}{C_o \dot{E}_X^{CHE}} \right] \quad (1)$$

donde η_e , representa la eficiencia exergética.

En esta ecuación, el costo de producción depende en gran medida del costo del combustible y de la eficiencia exergética del sistema, y se ve afectado por la relación entre el flujo monetario de los equipos y el flujo monetario del combustible utilizado. Sin embargo, no es una tarea fácil calcular los costos de producción, si el sistema de energía produce múltiples productos.

En este estudio, se realizaron análisis energéticos y exergo-económicos a una turbina de gas de 1MW. En este análisis se aplicaron las leyes de conservación de masa y energía a cada componente. La ecuación de equilibrio de exergía desarrollada por Oh et al. [11] y la ecuación correspondiente de exergía de costos desarrollada por Kim et al. [12] fueron utilizados en estos análisis. Sin embargo, las ecuaciones de equilibrio de exergía y de costo se modificaron para que los componentes no adiabáticos reflejen las pérdidas de exergía debidas a la transferencia de calor y los costos resultantes.

Caso de estudio

El diagrama esquemático de la microturbina de gas utilizada para el estudio exergo-económico se muestra en la Fig.1. La microturbina de gas de 1MW se compone de un compresor, un regenerador, una cámara de combustión y una turbina de gas. El flujo de aire que entra al sistema se encuentra a una temperatura y presión de 25°C y 1.013 bar, respectivamente; mientras que, el combustible se suministra a 25°C y 12 bar. El combustible utilizado es metano (CH_4), con un poder calorífico inferior de 47,576.13 kJ/kg_{comb}.

Figura 1. Diagrama esquemático de la microturbina de gas.

En la Tabla 1 se presentan los parámetros de diseño de la microturbina de gas de estudio.

Tabla 1. Parámetros de diseño.

η_{sic} (-)	0.86
η_{sit} (-)	0.86
π_c (-)	10
TET (K)	1150
\dot{m}_a (kg/s)	4.67
\dot{m}_{comb} (kg/s)	0.08
ε (-)	0.8

Metodología

A partir de la expresión de la exergía termo-mecánica para una corriente exergética, se obtiene las componentes térmicas y mecánicas de la exergía

$$\dot{E}_e^{Tm} - \dot{E}_s^{Tm} = (\dot{E}_e^T - \dot{E}_s^T) + (\dot{E}_e^P - \dot{E}_s^P) \quad (2)$$

Considerando al fluido de trabajo como gas perfecto, la corriente exergética de la componente térmica se expresa de la siguiente manera:

$$\dot{E}_i^T = \dot{m}c_p \left[T_i - T_{ref} - \ln \left(\frac{T_i}{T_{ref}} \right) \right] \quad (3)$$

Y la componente mecánica de la corriente exergética es

$$\dot{E}_i^P = \dot{m}RT_{ref} \ln \frac{P_i}{P_{ref}} \quad (4)$$

El balance de exergía a la turbina de gas, en la cual ya está incluida la expresión (2), se define de la siguiente manera

$$\dot{E}^{CHE} + \left(\sum_e \dot{E}^T - \sum_s \dot{E}^T \right) + \left(\sum_e \dot{E}^P - \sum_s \dot{E}^P \right) + T_0 \left(\sum_e \dot{S} - \sum_s \dot{S} + \dot{Q}_{vc}/T_0 \right) = \dot{E}^W \quad (5)$$

El término \dot{E}^{CHE} representa el flujo de exergía del combustible que se suministra al sistema y \dot{Q}_{vc} representa los efectos de transferencia de calor entre el componente y el medio ambiente.

Asignando un costo de exergía unitario a cada flujo de exergía de la ec. (5) se obtiene la ecuación de balance de costos exergéticos

$$\dot{E}^{CHE} C_0 + \left(\sum_e \dot{E}^T - \sum_s \dot{E}^T \right) C_T + \left(\sum_e \dot{E}^P - \sum_s \dot{E}^P \right) C_P + T_0 \left(\sum_e \dot{S} - \sum_s \dot{S} + \dot{Q}_{vc}/T_0 \right) C_s + \dot{Z}_k = \dot{E}^W C_W \quad (6)$$

El término \dot{Z}_k incluye todos los cargos financieros asociados con la operación y mantenimiento del k_{th} componente del sistema.

El método de costo de exergía basado en estas ecuaciones se le denomina como MOPSA.

Ecuaciones de balances de costos para la microturbina de gas

Compresor (1)

$$(\dot{E}_1^T - \dot{E}_2^T) C_T + (\dot{E}_1^P - \dot{E}_2^P) C_{1P} + T_0 (\dot{S}_1 - \dot{S}_2) C_s - \dot{E}^{Wc} C_W = -\dot{Z}_C \quad (7)$$

o bien

$$K_{[1,2]}^T C_T + K_{[1,2]}^P C_{1P} + \dot{E}_{D[1,2]} C_s - \dot{E}^{Wc} C_W = -\dot{Z}_C \quad (8)$$

Regenerador (2)

$$(\dot{E}_2^T - \dot{E}_3^T) C_{2T} + (\dot{E}_5^T - \dot{E}_6^T) C_T + (\dot{E}_2^P - \dot{E}_3^P + \dot{E}_5^P - \dot{E}_6^P) C_P + T_0 \left(\dot{S}_2 - \dot{S}_3 + \dot{S}_5 - \dot{S}_6 + \frac{\dot{Q}_{Reg}}{T_0} \right) C_s = -\dot{Z}_{IC} \quad (9)$$

Cámara de combustión (3)

$$E^{CHE} C_0 + (\dot{E}_3^T + \dot{E}_{comb}^T - \dot{E}_4^T) C_{3T} + (\dot{E}_3^P + \dot{E}_{comb}^P - \dot{E}_4^P) C_P + T_0 \left(\dot{S}_3 + \dot{S}_{comb} - \dot{S}_4 + \frac{\dot{Q}_{CC}}{T_0} \right) C_s = -\dot{Z}_{CC} \quad (10)$$

Turbina de gas (4)

$$(\dot{E}_4^T - \dot{E}_5^T) C_T + (\dot{E}_4^P - \dot{E}_5^P) C_P + T_0 (\dot{S}_4 - \dot{S}_5) C_s - \dot{E}^{W_{TG}} C_W = -\dot{Z}_{TG} \quad (11)$$

A partir del balance de los costos térmicos y mecánicos se obtiene dos ecuaciones más: La primera es la unión de exergía térmica, (5)

$$(\dot{E}_2^T + \dot{E}_{comb}^T - \dot{E}_4^T) C_T - (\dot{E}_2^T - \dot{E}_3^T) C_{2T} - (\dot{E}_3^T + \dot{E}_{comb}^T - \dot{E}_4^T) C_{3T} = 0 \quad (12)$$

Y la segunda es la unión de exergía mecánica, (6)

$$C_P - C_{1P} = 0 \quad (13)$$

La última ecuación de balances de costos exergéticos se obtiene a través de un balance en la superficie de control del sistema. La exergía desechada de los gases de combustión se contempla en la producción de la entropía total de la planta, por lo tanto, la ecuación está dada por el: Límite del sistema (7)

$$(\dot{E}_1^T + \dot{E}_{comb}^T - \dot{E}_6^T) C_T + (\dot{E}_1^P + \dot{E}_{comb}^P - \dot{E}_6^P) C_P + T_0 (\dot{S}_1 + \dot{S}_{comb} + \dot{S}_6) C_s = -\dot{Z}_{lim} \quad (14)$$

Por lo tanto, el sistema de ecuaciones a resolver para obtener los costos unitarios correspondientes a la parte térmica, mecánica, de generación de entropía y generación de potencia, se muestran en la siguiente matriz.

$$\begin{bmatrix} K_{[1,2]}^T & 0 & 0 & 0 & K_{[1,2]}^P & -\dot{E}^{W_c} & \dot{E}_{D[1,2]} \\ K_{[5,6]}^T & K_{[2,3]}^T & 0 & K_{[2,3,5,6]}^P & 0 & 0 & \dot{E}_{D[2,3,5,6]} \\ 0 & 0 & K_{[3,comb,4]}^T & K_{[3,comb,4]}^P & 0 & 0 & \dot{E}_{D[3,comb,4]} \\ K_{[4,5]}^T & 0 & 0 & K_{[4,5]}^P & 0 & -\dot{E}^{W_{TG}} & \dot{E}_{D[4,5]} \\ K_{[2,comb,4]}^T & -K_{[2,3]}^T & -K_{[3,comb,4]}^T & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ K_{[1,comb,6]}^T & 0 & 0 & K_{[1,comb,6]}^P & 0 & 0 & \dot{E}_{D[1,comb,6]} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} C_T \\ C_{2T} \\ C_{3T} \\ C_P \\ C_{1P} \\ C_W \\ C_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\dot{Z}_C \\ -\dot{Z}_{IC} \\ -\dot{Z}_{CC} - \dot{E}^{CHE} C_0 \\ -\dot{Z}_{TG} \\ 0 \\ 0 \\ -\dot{Z}_{lim} \end{pmatrix}$$

El costo exergético unitario del combustible C_0 , que se muestra en la matriz tiene un valor de 5.82×10^{-6} \$/kJ, para el combustible utilizado en este estudio (CH₄) [3]. En la Tabla 2 se presentan los flujos de costo capital de los equipos que conforman a la microturbina de gas

Tabla 2. Flujo de costo capital de cada equipo [3].

Equipo	\dot{Z} (\$/hr)
C	2.406
Reg	0.321
CC	1.283
TG	5.614
Total	9.624

Para el costo de la producción de energía eléctrica se utiliza la ecuación (1) ya antes mencionada.

Resultados y discusión

El estudio exergo-económico de la micro turbina de gas se realiza a dos condiciones, condición de operación ($\pi_c=10$) y condición de máxima eficiencia ($\pi_c=7$). En la Figura 2 se muestra el comportamiento de la eficiencia térmica en función de la relación de presiones del compresor; así mismo, muestra que la eficiencia térmica máxima se tiene a una relación de presiones del compresor de 7, en la cual el flujo de combustible requerido para generar 1MW es de 2.38% menor al requerido al operar a la relación de presiones de diseño.

Figura 2. Eficiencia térmica en función de la relación de presiones del compresor.

Para las condiciones de la de operación y máxima eficiencia, el valor de la eficiencia exergética es de 30.84% y 31.40 %, respectivamente.

En la Tabla 3 se presentan los resultados de las componentes exergética de cada corriente termodinámica involucrada en la generación de la potencia útil para la condición de operación. Para este estudio sólo se consideró la exergía química del combustible. En la tabla también se muestra que la componente térmica y mecánica de la exergía con mayor contribución en el ciclo termodinámico se tiene en la corriente 4, que corresponde a los gases de combustión que salen de la cámara de combustión, lo que concuerda con el objetivo útil de este equipo. Mientras que la componente mecánica se debe a que en este corriente se tiene la mayor presión del ciclo. Por otra parte, la mayor producción de entropía se tiene en la corriente 5, ésta corresponde a los gases de escape de la turbina

Tabla 3. Exergías de las corrientes termodinámicas.

Corriente	\dot{E}^{CHE} (MW)	\dot{E}^T (MW)	\dot{E}^P (MW)	\dot{S} (kW/K)
0	0	0	0	0
1	0	0	0	0
2	0	0.487	0.918	0.353
3	0	0.772	0.918	1.113
Comb	68.206	0	0.031	-0.106
4	0	2.925	0.981	5.495
5	0	1.180	0	6.069
6	0	0.771	0	5.054

En la Tabla 4 se presentan las componentes exergéticas de cada equipo, además, de las componentes ya mencionadas, en esta tabla se presentan la componente exergética asociada a la potencia, la cual sólo tiene su contribución en el compresor y en la turbina de gas. El signo negativo en la exergía de la potencia generada en la turbina, se debe a que la potencia sale del equipo, caso

contrario de lo que ocurre con el la potencia suministrada al compresor. Por otra parte, la exergía destruida \dot{E}^D está asociada a la producción de entropía y la temperatura del medio ambiente.

Tabla 4. Componentes exergéticos de los equipos de la microturbina de gas.

Equipo	\dot{E}^W (MW)	\dot{E}^{CHE} (MW)	\dot{E}^T (MW)	\dot{E}^P (MW)	\dot{E}^D (MW)
C	1.511	0.000	-0.487	-0.919	-0.105
Reg	0.000	0.000	0.124	0.000	-0.124
CC	0.000	68.207	-2.153	-0.031	-66.022
TG	-2.556	0.000	1.745	0.982	-0.171
Lím	0.000	0.000	-0.771	0.032	0.740
T	-1.045	68.207	-0.771	0.032	-66.422

En la Figura 3 se muestran los costos unitarios de las componentes térmicas, mecánicas, de potencia y de la generación de entropía para las condiciones de operación y de máxima eficiencia térmica. Así mismo, muestra como los costos para las componentes térmicas, mecánico y la de potencia, a las condiciones de máxima eficiencia térmica, son mayores que los obtenidos a las condiciones de operación. Por lo cual, se muestra que, para obtener una mayor eficiencia en el sistema, se tienen mayores costos unitarios. Por otra parte, el costo unitario de la generación de entropía tiene una reducción en su costo de 0.58%, a condiciones de máxima eficiencia en comparación con la condición de operación, lo cual refleja una menor generación de entropía y por lo tanto una mayor utilización de la energía suministrada.

Figura 3. Costos unitarios de las corrientes.

En las Tablas 5 y 6 se presentan los resultados de los flujos de costos de cada componente exergético de los equipos que integran a la micro turbina de gas, así como de la frontera del sistema. Para el caso del compresor y la turbina, en los cuales sólo aplica el componente exergético de la potencia, se muestra que el costo de la potencia generada en la turbina es mayor que el del compresor, para ambas condiciones de operación. Por otra parte, se muestra cómo, al operar a las condiciones de máxima eficiencia, el costo de la corriente química de combustible es 2.38% menor que a las condiciones de operación, debido al menor consumo de combustible en el sistema. Así mismo, el costo de la corriente de exergía destruida que sale de sistema (\dot{E}_D Lím), la cual está dada por la corriente g6, es decir, la corriente de los gases de escape que salen del sistema, tiene un menor costo a condiciones de máxima eficiencia con respecto al de operación, lo cual refleja el mejor aprovechamiento de la energía suministrada al sistema; y también está asociada al menor consumo de combustible.

Tabla 5. Flujos de costos de las componentes exergéticas de cada equipo a condiciones de operación.

Equipo	\dot{E}^W (\$/h)	\dot{E}^{CHE} (\$/h)	\dot{E}^T (\$/h)	\dot{E}^P (\$/h)	\dot{E}^D (\$/h)
C	61.1	0.0	-14.2	-47.1	-2.2
Reg	0.0	0.0	2.2	0.0	-2.6
CC	0.0	1429.1	-63.8	-1.6	-1365.0
TG	-103.3	0.0	50.9	50.3	-3.5
Lím	0.0	0.0	-22.5	1.6	15.3

Tabla 6. Flujos de costos de las componentes exergéticas de cada equipo a condición de máxima eficiencia.

Equipo	\dot{E}^W (\$/h)	\dot{E}^{CHE} (\$/h)	\dot{E}^T (\$/h)	\dot{E}^P (\$/h)	\dot{E}^D (\$/h)
C	51.3	0.0	-10.5	-41.3	-1.9
REG	0.0	0.0	4.7	0.0	-5.0
CC	0.0	1395.0	-66.9	-1.2	-1328.2
TG	-95.2	0.0	48.4	44.1	-2.9
Lím	0.0	0.0	-19.6	1.6	12.4

La Figura 4 muestra los flujos de costos de la generación de electricidad a las dos condiciones de estudio utilizando la ec. (1). Así mismo, muestra como a la condición de máxima eficiencia el flujo de costo es menor que a la condición de operación; es decir, 2.35% menor.

Figura 4. Costo de la electricidad producida en el sistema.

Conclusiones

El estudio exergo-económico aplicado a los sistemas de energía es una herramienta poderosa, ya que con ésta se estiman los costos de los productos útiles. Su implementación mediante la metodología MOPSA, además de lo ya mencionado, permite obtener los costos asociados a la exergía destruida en el proceso de manera práctica, como ya se mostró en este estudio. El costo de la generación de electricidad de acuerdo a la metodología ya citada tiene un valor de 0.71 \$/h, a las condiciones de operación; pero éste disminuye al operar a la relación de presiones donde se tiene la máxima eficiencia térmica. Lo cual refleja como la generación de energía eléctrica tiene una dependencia clara del consumo de combustible y de su costo unitario. Lo mismo ocurre al tratar con la exergía destruida en el sistema.

Agradecimientos

Los autores agradecen a la Universidad Autónoma Metropolitana, al Posgrado de Energía y Medio Ambiente y a la Planta Piloto 2 de la unidad Iztapalapa por el apoyo brindado.

Referencias

- [1] A. Lazzaretto and G. Tsatsaronis, "On the quest for objective equations in exergy costing," *In Proceedings of the ASME advanced energy systems division*, vol. 37, pp. 197-210, 1997.

- [2] D. Kim, H. Lee, H. Kwak and J. Hong, "Thermoeconomic analysis of power plants with integrated exergy stream," *Proceedings of the ASME Advanced Energy Systems Division*, vol. 40, New York: American Society of Mechanical Engineers, pp. 393–404, 2000.
- [3] G. Tsatsaronis and J. Pisa, "Energy Systems - Application To the Cgam Problem," *Energy*, vol. 19, no. 3, pp. 287–321, 1994.
- [4] C. A. FRANGOPOULOS, "Thermo-economic functional optimization," *Energy*, vol. 12, no. 7, pp. 563–571, 1987.
- [5] M. A. Lozano and A. Valero, "Thermoeconomic analysis of gas turbine cogeneration systems," *Am. Soc. Mech. Eng.*, pp. 311–320, 1993.
- [6] I. Dincer and M. A. Rosen, "Exergeo-economic Analysis of Thermal Systems," *Exergy*, vol. 23, no. 5, pp. 335–362, 2007, doi: 10.1016/b978-008044529-8.50020-3.
- [7] M. A. Lozano and A. Valero, "Theory of the exergetic cost," *Energy*, vol. 18, pp. 939–960, 1993.
- [8] J. Moran, "Availability analysis: a guide to efficient energy use," *Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall*, 1982.
- [9] J. Sarkar and S. Bhattacharyya, "Application of graphene and graphene-based materials in clean energy-related devices Minghui," *Arch. Thermodyn.*, vol. 33, no. 4, pp. 23–40, 2012, doi: 10.1002/er.
- [10] A. Piacentino and M. Talamo, "Critical analysis of conventional thermoeconomic approaches to the diagnosis of multiple faults in air conditioning units: Capabilities, drawbacks and improvement directions. A case study for an air-cooled system with 120 kW capacity," *Int. J. Refrig.*, vol. 36, no. 1, pp. 24–44, 2013, doi: 10.1016/j.ijrefrig.2012.09.014.
- [11] H. Y. Kwak, D. J. Kim, and J. S. Jeon, "Exergetic and thermoeconomic analyses of power plants," *Energy*, vol. 28, no. 4, pp. 343–360, 2003, doi: 10.1016/S0360-5442(02)00138-X.
- [12] S. Oh, H. Pang, S. Kim, and H. Kwak, "Exergy analysis for a gas turbine cogeneration system," *Journal of Engineering for Gas Turbines and Power*, vol. 118, no. 4, pp. 782–791, 1996.

Nomenclatura

\dot{Q}	calor [kW],
\dot{Z}	costo de operación y mantenimiento; [\$/h]
C	costo unitario; [\$/MJ],
\dot{E}	Flujo de exergía; [kW],
\dot{C}	flujo de costo; [\$/h],
\dot{S}	flujo de entropía; [kW/K],
\dot{m}	flujo másico; [kg/s],
P	presión; [bar],
T	temperatura; [K].

Letras griegas

ε	eficacia,
η	eficiencia,
π	relación de presiones.

Abreviaciones

C	compresor,
CC	cámara de combustión,
GE	generador eléctrico,
Reg	regenerador,
TET	temperatura de entrada a la turbina,
T	turbina.

Subíndices

a	aire,
0	ambiente,
$comb$	combustible,
i	corriente,
e	entrada, exergética
k	equipo,
gc	gases de combustión,
P	mecánica,
ref	Referencia,
s	salida, isoentrópica,
T	térmica,
VC	volume de control,
\dot{W}	potencia.

Superíndices

P	mecánica,
CHE	química,
T	térmica.